

COPIA Legado social de nuestro tiempo

Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

A través de este consentimiento informado los participantes declaran comprender el propósito del estudio, sus derechos y los términos de su participación. **Objetivo del estudio:** A través de sus respuestas, buscamos comprender cómo las personas perciben la influencia del pasado en el momento actual, específicamente en las dimensiones cultural, institucional, económica y subjetiva. Este estudio también analizará la percepción de la fragmentación social y la influencia de la "sociedad líquida" en la construcción de este legado. Su participación es importante para el desarrollo de esta investigación académica, cuyos resultados contribuirán a un entendimiento más profundo de la dinámica social y la conciencia histórica en el mundo actual. **Confidencialidad y anonimato:** Toda la información que usted proporcione será tratada de manera estrictamente confidencial y completamente anónima. Su nombre u otra información de identificación personal no será solicitada en ningún momento. Los datos recopilados se analizarán de forma agregada, y los resultados se presentarán de tal manera que ninguna persona pueda ser identificada. La información será utilizada exclusivamente para fines de investigación académica, y los datos brutos no serán compartidos con terceros. La base de datos resultante será almacenada en un lugar seguro y se mantendrá con la debida diligencia profesional. **Participación voluntaria y derechos del participante:** Su participación en este cuestionario es completamente voluntaria. Si decide no participar, no habrá ninguna consecuencia para usted. De la misma manera, puede decidir dejar de responder en cualquier momento sin necesidad de dar una razón. Si en algún punto se siente incómodo o desea detenerse, puede simplemente cerrar la ventana del cuestionario. El tiempo estimado para completar el cuestionario es de 10 minutos. Al presionar "Acepto" o al continuar con las preguntas, usted confirma que ha leído y entendido esta información y que otorga su consentimiento para participar en este estudio. **Contacto:** Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este estudio, puede contactar a Edwar Lizama en sse_research@hotmail.com. Al la casilla o presionar el botón de "Continuar", usted da su consentimiento libre e informado para participar en este estudio.

OK

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO (OPCIONAL)

NÚMERO DE CONTACTO

FORMA DE LLENADO

- Cara a cara
- En línea
- Por teléfono

Datos Generales

EDAD

Colocar la edad en años cumplidos

SEXO

Seleccione la opción

- Masculino
- Femenino
- Prefiero no responder
- Otro

ULTIMO NIVEL EDUCATIVO APROBADO

Seleccione la opción que corresponda con su formación

- Educación básica
- Bachillerato
- Universitario
- Posgrado
- Técnico

ÁREA

Elegir una opción

- Rural
- Urbana

LUGAR DE RESIDENCIA

Elegir la opción que corresponda al lugar donde actualmente reside.

- Ahuachapán
- Sonsonate
- Santa Ana
- La Libertad
- Chalatenango
- San Salvador
- Cabañas
- Cuscatlán
- San Vicente
- Usulután
- Morazán
- San Miguel
- La Unión
- La Paz
- Otro

OCUPACIÓN

A qué actividad se dedica (estudia, trabaja, emprendimiento, actividades del hogar, actividades religiosas, otras)

Dimensión 1: Estructural-Institucional

DIMENSIÓN 1: ESTRUCTURAL- INSTITUCIONAL

1 = Totalmente
en desacuerdo

2 = En
desacuerdo

3 = Ni de
acuerdo ni en
desacuerdo

4 = De acuerdo

5 = Totalm
de acuer

Esta sección evalúa la percepción sobre la continuidad y el impacto de las estructuras de poder y las instituciones a lo largo del tiempo, con un enfoque en la inercia del legado político

LAS DECISIONES POLÍTICAS Y
ECONÓMICAS DEL PASADO SIGUEN
CONDICIONANDO LA SITUACIÓN
PRESENTE DEL PAÍS

*

LAS INSTITUCIONES (P. EJ., EL GOBIERNO, LAS LEYES, EL SISTEMA JUDICIAL) NO DEBEN CAMBIAR, INCLUSO CUANDO NO FUNCIONAN BIEN	*	<input type="radio"/>				
CREO QUE LAS DECISIONES POLÍTICAS ACTUALES AYUDARÁN A QUE LAS FUTURAS GENERACIONES VIVAN CON ESTABILIDAD ECONÓMICA	*	<input type="radio"/>				
CREO QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES SE MANTIENEN O SE ELIMINAN SEGÚN EL PARTIDO QUE GOBIERNA, MÁS QUE POR SI AYUDAN O NO A LA GENTE	*	<input type="radio"/>				
PERCIBO QUE, CUANDO EL ESTADO NO CUMPLE SUS FUNCIONES, ORGANIZACIONES SOCIALES, RELIGIOSAS Y PRIVADAS DE MI COMUNIDAD LAS ASUMEN EN SU LUGAR	*	<input type="radio"/>				

Dimensión 2: Simbólica-Narrativ-Cultural

DIMENSIÓN 2: SIMBÓLICA-NARRATIVO-CULTURAL	1 = Totalmente en desacuerdo	2 = En desacuerdo	3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4 = De acuerdo	5 = Totalm de acuer
<i>Esta sección mide la transmisión de la memoria colectiva y la identidad a través de símbolos y narrativas, y cómo la sociedad se apropia de una visión de mundo.</i>					
LA MEMORIA HISTÓRICA DE NUESTRO PAÍS SE PRESERVA A TRAVÉS DE LUGARES, MONUMENTOS O CEREMONIAS QUE NOS UNEN COMO COMUNIDAD	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LAS CONMEMORACIONES NACIONALES (P. EJ., FIESTAS PATRIAS, ANIVERSARIOS) SON EVENTOS RELEVANTES QUE REFUERZAN NUESTRA IDENTIDAD COLECTIVA	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CREO QUE LAS TRADICIONES FAMILIARES Y COMUNITARIAS SE ESTÁN PERDIENDO, DILUYENDO EL SENTIDO DE PERTENENCIA	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

LA FORMA EN QUE SE CUENTA LA HISTORIA OFICIAL DE MI PAÍS AHORA ME HACE SENTIR PARTE DE ELLA	*	<input type="radio"/>				
LOS SÍMBOLOS DE NUESTRA CULTURA (P. EJ., BANDERA, HIMNO, ÍCONOS ARTÍSTICOS) SIGUEN SIENDO SIGNIFICATIVOS PARA MÍ	*	<input type="radio"/>				
PUEDO IDENTIFICAR PERSONAJES O HECHOS HISTÓRICOS DEL PAÍS QUE ME HACEN SENTIR ORGULLOSO	*	<input type="radio"/>				
LA HONESTIDAD Y EL RESPETO QUE ME INCULCARON MIS PADRES SON VALORES QUE UTILIZO DIARIAMENTE EN MIS INTERACCIONES SOCIALES	*	<input type="radio"/>				
CONSIDERO QUE LA FORMA DE ENTENDER EL MUNDO TRANSMITIDA MIS PADRES Y ABUELOS SIGUE SIENDO ÚTIL PARA ENTENDER EL PRESENTE	*	<input type="radio"/>				
ME RESULTA DIFÍCIL CAMBIAR MI OPINIÓN O LA FORMA EN QUE VEO EL MUNDO, INCLUSO CON NUEVA INFORMACIÓN	*	<input type="radio"/>				
SIENTO QUE LA PROLIFERACIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS REDES SOCIALES ME DIFICULTA DISTINGUIR LO VERDADERO DE LO FALSO	*	<input type="radio"/>				
CREO QUE NUESTRA SOCIEDAD CARECE DE UN PROPÓSITO COMÚN O UNA META COMPARTIDA A LARGO PLAZO	*	<input type="radio"/>				
NO ME IDENTIFICO CON NINGUNA TRADICIÓN O NARRATIVA HISTÓRICA DE MI COMUNIDAD O GRUPO ÉTNICO	*	<input type="radio"/>				

SIENTO QUE LOS RELATOS, SÍMBOLOS Y FIGURAS ANCESTRALES SIGUEN INFLUYENDO EN CÓMO ENTENDEMOS NUESTRA SOCIEDAD	*	<input type="radio"/>				
PRESERVAR NUESTRAS TRADICIONES Y VALORES ES CLAVE PARA SOSTENER EL LEGADO Y EL ORDEN SOCIAL	*	<input type="radio"/>				

Dimensión 3: Agencia y Actoría

DIMENSIÓN 3: AGENCIA Y ACTORÍA <i>Esta sección se enfoca en la capacidad de los individuos y grupos subalternos para resistir y reescribir el legado histórico, en lugar de aceptarlo pasivamente.</i>	1 = Totalmente en desacuerdo	2 = En desacuerdo	3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4 = De acuerdo	5 = Totalm de acuer	
SIENTO QUE, A PESAR DE LAS ESTRUCTURAS DE PODER, LA GENTE COMÚN PUEDE GENERAR UN CAMBIO SOCIAL SIGNIFICATIVO	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ADMIRO A FIGURAS COMO PRUDENCIA AYALA, QUE SIN PODER POLÍTICO ABRIERON CAMINO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA POLÍTICA	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LAS ACCIONES DE RESISTENCIA (P. EJ., PROTESTAS, MOVIMIENTOS SOCIALES) SON UNA FORMA VÁLIDA DE MOLDEAR EL FUTURO DE MI PAÍS	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CREO QUE LOS GRUPOS HISTÓRICAMENTE MARGINADOS ESTÁN CREANDO NUEVAS FORMAS DE LEGADO DESDE SUS PROPIAS VOCES Y EXPERIENCIAS	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SIENTO QUE PUEDO TOMAR ACCIONES PERSONALES PARA DEJAR UN LEGADO POSITIVO EN MI COMUNIDAD O FAMILIA	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LAS LUCHAS HISTÓRICAS CONTRA LA DESIGUALDAD SON EL LEGADO MÁS VALIOSO QUE DEBEMOS CONTINUAR	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Dimensión 4: Material-Tangible

DIMENSIÓN 4: MATERIAL-TANGIBLE <i>Esta sección aborda la relación entre la herencia física, como la infraestructura y el patrimonio, y su significado simbólico y utilitario en la vida cotidiana.</i>	1 = Totalmente en desacuerdo	2 = En desacuerdo	3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4 = De acuerdo	5 = Totalm de acuer	
EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA (CARRETERAS, ESCUELAS, HOSPITALES) DE MI PAÍS ME HACE SENTIR ORGULLOSO DEL LEGADO QUE ESTAMOS CONSTRUYENDO	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CONSIDERO QUE EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE NUESTRA CIUDAD ES VALORADO Y PROTEGIDO ADECUADAMENTE POR NUESTRA SOCIEDAD	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PERCIBO QUE LAS EMPRESAS DE MI PAÍS DEJAN UN LEGADO DE INNOVACIÓN Y PRÁCTICAS SOSTENIBLES	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SIENTO QUE LOS RECURSOS NATURALES (P. EJ., AGUA, BOSQUES) DE MI PAÍS ESTÁN SIENDO PROTEGIDOS PARA LAS FUTURAS GENERACIONES	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NUESTRO PAÍS CUENTA CON UNA RIQUEZA ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE HACE SENTIRME ORGULLOSO	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EL PAÍS HA HECHO CONTRIBUCIONES IMPORTANTES EN LOS ÁMBITOS CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EL SOPORTE FINANCIERO (MATERIAL) ENTRE GENERACIONES (DE PADRES A HIJOS ADULTOS) ES UNA PRÁCTICA ESENCIAL EN LA FAMILIA	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

VALORO LOS SABERES HEREDADOS (PRÁCTICOS, ARTÍSTICOS, TÉCNICOS/LABORALES) COMO RECURSOS IMPORTANTES PARA LA VIDA DIARIA	*	<input type="radio"/>				
CREO QUE LOS CAMBIOS SOCIALES SOLO OCURREN CUANDO SE TRANSFORMAN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y MATERIALES	*	<input type="radio"/>				

Dimensión 5: Ontológico-Subjetiva

DIMENSIÓN 5: ONTOLÓGICO-SUBJETIVA		1 = Totalmente en desacuerdo	2 = En desacuerdo	3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4 = De acuerdo	5 = Totalm de acuer
<i>Esta sección es la más profunda ya que evalúa la formación de la identidad individual y colectiva, y el compromiso ético que el legado inspira en el presente.</i>						
LAS LUCHAS Y SACRIFICIOS DEL PASADO ME INSPIRAN A ACTUAR PARA CONSTRUIR UN FUTURO MÁS JUSTO	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SIENTO QUE LA HISTORIA DE MI PAÍS ME AYUDA A ENTENDER QUIÉN SOY	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CREO QUE NUESTRA SOCIEDAD TIENE UN COMPROMISO ÉTICO CON LA JUSTICIA SOCIAL	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LA HISTORIA DE MI PAÍS ME AYUDA A MANTENER PROPÓSITO Y ASUMIR SACRIFICIOS HOY, INCLUSO EN TIEMPOS DE CAMBIO	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Influencia y cohesión

INFLUENCIA Y COHESIÓN		1 = Totalmente en desacuerdo	2 = En desacuerdo	3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4 = De acuerdo	5 = Totalm de acuer
<i>Estas preguntas permiten interpretar la influencia social y la cohesión en el legado social actual.</i>						
SIENTO QUE EN MI PAÍS NO EXISTE UN GRUPO DE REFERENCIA SÓLIDO AL QUE PERTENECER, MÁS ALLÁ DE LA FAMILIA	*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

CREO QUE LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS SON CADA VEZ MÁS SUPERFICIALES Y TEMPORALES	*	<input type="radio"/>				
CONSIDERO QUE EL COMPROMISO A LARGO PLAZO (P. EJ., CON UNA CAUSA, UN TRABAJO O UNA COMUNIDAD) ES UN VALOR QUE SE ESTÁ PERDIENDO	*	<input type="radio"/>				
CREO QUE LA FORMA EN QUE LAS PERSONAS SE VEN A SÍ MISMAS PUEDE CAMBIAR CON EL TIEMPO	*	<input type="radio"/>				
PERCIBO QUE LAS IDEAS, VALORES Y MODAS CAMBIAN TAN RÁPIDO QUE ME RESULTA DIFÍCIL MANTENER UNA PERSPECTIVA CLARA	*	<input type="radio"/>				
CREO QUE EL INDIVIDUALISMO EXTREMO ESTÁ DEBILITANDO EL SENTIDO DE COMUNIDAD	*	<input type="radio"/>				

Representación de legado

¿ADMIRAS A ALGUNA PERSONA FUERA DE TU FAMILIA POR SU LEGADO?

Elige una de las opciones.

Sí

No

¿QUÉ PERSONA ADMIRAS POR EL LEGADO QUE HA DEJADO?

Coloca el nombre de la persona que admiras

¿CON QUÉ ATRIBUTO ASOCIAS A LA PERSONA QUE ADMIRAS?

Elegir una opción

- Seguridad personal
- Éxito económico
- Reputación
- Fuerza
- Determinación
- Consecuencia
- Poder político
- Carisma
- Bondad
- Valores

¿HAY ALGUNA CARACTERÍSTICA DE TU FAMILIA QUE ADMIRES POR EL LEGADO QUE REPRESENTA?

Elige una de las opciones.

- Sí
- No

¿QUÉ CUALIDAD DE TU FAMILIA DESPIERTA TU ADMIRACIÓN?

- Cohesión
- Prosperidad económica
- Reputación
- Fuerza
- Determinación
- Identidad familiar
- Influencia
- Carisma
- Bondad
- Valores

¿HAY ALGUNA CARACTERÍSTICA DE TU COMUNIDAD, GRUPO O COLECTIVO QUE CONSIDERES PARTE DE UN LEGADO IMPORTANTE?

Elige una de las opciones.

Sí

No

¿DE QUÉ COMUNIDAD TE SIENTES PARTE?

Coloca el nombre o tipo de comunidad de la que te sientes parte

¿QUÉ RASGO DISTINTIVO DE TU COMUNIDAD, GRUPO O COLECTIVO CONSIDERAS ESPECIALMENTE SIGNIFICATIVO?

Elegir una opción.

Integración social

Soporte económica

Reputación

Fuerza

Compromiso

Consecuencia

Poder Político

Empatía

Solidaridad

Integridad

¿TE IDENTIFICAS CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CORRIENTES DE PENSAMIENTO POLÍTICO Y DE PRÁCTICAS DE INCIDENCIA SOCIAL?

- Pensamiento y práctica de derecha
- Pensamiento y práctica de izquierda
- Ninguno de los anteriores
- Prefiero no responder

¿EJERCES O TE IDENTIFICAS CON ALGUNA RELIGIÓN DE LAS NOMBRADAS A CONTINUACIÓN?

- Católica
- Evangélica
- Islam
- Sin religión
- Otra
- Prefiero no responder